

2-SHU'BA. GLOBALLASHUV DAVRIDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASHNING DOLZARB MASALALARI

MAHALLADA SOG‘LOM TURMUSH YUKSALTIRISHDA IJTIMOYIY MULOQOT – MA‘NAVIY KOLLABORASIYA O‘RNI

Berdikulov Chingiz Dusmuradovich

Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Falsafa va milliy g‘oya kafedrası tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087330>

***Annotasiya.** Maqolada mahallada sog‘lom turmush yuksaltirishda turmush уѣтумоуи муроқомга bog‘liqligi ijtimoiy-falsafiy tahlil qilingan. Shuningdek, eng avvalo, mahalla jamiyati va uning ijtimoiy, madaniy va estetik jihatlari o‘zaro aloqador ekanligi ilmiy asoslanganligi bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Mahalla, turmush yoshlar, ma‘naviy-axloqiy tarbiya, qadriyat, madaniyat, turmush tarzi, ma‘naviy kollaborasiya, odob-axloq.*

Mamlakatimizda bugungi kunda demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish, jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va ma‘naviy hayoti sohalarida islohotlarni chuqurlashtirish va rivojlantirish jarayonida ijtimoiy hayot sohasida sog‘lom turmush tarzini qaror toptirishga katta e‘tibor qaratilayotganligi masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Adolatli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim omillariga, axloqiy va huquqiy tarbiyaga e‘tiborni kuchaytirish, qonunga so‘zsiz ichki intizom bilan rioya etish, demokratik tamoyillarni, davlatga, fuqarolik burchiga hurmat ko‘nikmasini mustahkamlash aksariyat mahallalarning faoliyat markaziga qo‘yilgan. Shu o‘rinda har qanday mahalladagi hamkorlik muloqotdan boshlanishi bizga yaxshi ma‘lum. Binobarin, jamiyat a‘zolari, ijtimoiy guruhlar, ijtimoiy institutlar umumijtimoiy ma‘naviy maqsadlar yo‘lida hamkorlik qilmoqlari uchun ular o‘rtasida muayyan muloqot mavjud bo‘lmog‘i, boz ustiga, bu muloqot mazmunli, keng ko‘lamli va tizimli xarakterga ega bo‘lmog‘i darkor. Samarali ijtimoiy muloqot bo‘lmas ekan, unumli ma‘naviy kollaborasiya ham bo‘lmaydi, uning konsolidasion potentsiali ro‘yobga chiqmay qolaveradi. Shunday ekan, ijtimoiy hamjihatlikni emiruvchi omillar tobora ko‘payib borayotgan bugungi kun-da ma‘naviy kollaborasiyani takomillashtirish imkoniyatlarini eng avvalo ijtimoiy muloqotdan izlamoq darkor.

Ijtimoiy muloqot - ijtimoiy sub'ektlar o‘rtasida muayyan keli-shuvga va hamjihatlikka erishish maqsadida tenghuquqlilik, erkinlik va o‘zaro manfaatdorlik tamoyillari asosida amalga oshirilgan kommunikativ aloqalarni ifodalovchi tushunchadir. “Ijtimoiy muloqot jamiyatdagi ijtimoiy kommunikasiyaning o‘ziga xos ko‘rinishi, ijtimoiy ma‘nolarning tar-tiblashtirilgan almashinuvi sifatida ro‘yobga chiqar ekan, ijtimoiy munosa-batlarning etukligi darajasini ifodalaydi”.¹ Ijtimoiy muloqot takomil topgan jamiyatda har qanday murakkab va o‘tkir muammo ham ijtimoiy sub'-ektlar tomonidan tenghuquqlilik va o‘zaro manfaatdorlik asosida muhokama qilinadi. Bunday muloqot ijtimoiy hamjihatlik va garmoniyaning qaror topishiga imkoniyat yaratadi.² Bundan tashqari, u har qanday hamkorlikka, ijtimoiy muammolar muhokamasiga gumanistik va madaniy tus beradi. Ijtimoiy muloqot yuksak darajada shakllangan jamiyatda hatto

¹ Курбатов В.И. Социальный диалог: концептуальный анализ.// Гуманитарий Юга России, 2014, №1.- 105-с.

² Каранг: ўша ерда.

sub'ektlarning manfaatlariga zid bo'lgan takliflar ham tsivilizasiyalashgan yo'llar bilan tanqid etiladi yoki rad qilinadi, shu bois bunday jamiyatda hatto ziddiyatlar ham inqiroz sababi bo'la olmaydi. Mahalla tizimi, o'zining madaniy va ma'naviy qadriyatlari orqali turmushni shakllantiradi. Mahallalar mavjud bo'lgan har bir davrda sermahsul va samarali ravishda ish olib borib, mahalliy aholini birlashtiruvchi, uyushtiruvchi tashkiliy tuzilma bo'lib kelmoqda. Ma'lumki, mahalla deb ataluvchi yagona, betakror boshqaruv instituti ilk bor bizning yurtimizda paydo bo'lgan. Jamoa bo'lib yashash o'zbek xalqining tabiatiga xos bo'lib, bu ajoyib qadriyat ajdodlardan o'tib kelayotgan bebaho va noyob meros hisoblanadi. Xususan, davlat rahbarining tashabbusi bilan "mamlakatimiz fuqarolari davlat va jamiyat hayotiga dahldor muhim masalalar bo'yicha o'z fikrlari-ni bildirishlari uchun Internet tarmog'ida "mening fikrim" deb nomlangan maxsus veb-sahifa"³ tashkil etildi, "demokratiyaning ilg'or mexanizmi sifa-tida jamoa bo'lib elektron murojaat kiritish tartibi"⁴ tatbiq qilindi, "bir guruh fuqarolar tomonidan ilgari surilgan tashabbuslarni Oliy maj-lis yoki xalq deputatlari kengashlari ko'rib chiqishi majburiy ekani"⁵ qonunda belgilab kuyildi. Shu o'rinda ijtimoiy-falsafiy jihatdan mahallaning davlat va jamiyat o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlash, fuqarolarni ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga undash qobiliyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Mahalla tizimining estetikasi jamiyatning umumiy go'zalligi va uyg'unligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Shu jihatdan, mahallaning turmush estetikasini shakllantirish falsafiy tahlil nuqtai nazaridan milliy o'zlikni saqlash, an'analar va zamonaviy hayotni birlashtirgan holda, jamiyatni yuksaltirish vazifasini bajaradi.

Bugungi kunda globallashuv jarayonlari mahalliy estetik qadriyatlarni yangi tahdid va imkoniyatlar bilan ta'minlamoqda. Mahallada turmush estetikasi mahalliy va global yelementlarni uyg'unlashtirish yo'li bilan yangi shakllarga yega bo'lishi mumkin. Globallashuv sharoitida milliy madaniyat va estetikani saqlash va rivojlantirish, o'zbek mahallasida turmush estetikasini shakllantirishning asosiy maqsadlaridan biridir. Mahallada milliy o'zlik va estetik mezonlarni saqlab qolish jamiyatning ma'naviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb yetadi. Mahallada turmush estetikasi, uylar va jamoat joylarini bezatishda, kiyinish madaniyatida, shuningdek, xulq-atvor va munosabatlarda o'z aksini toradi. Bu mezonlar mahalla a'zolarining kunlik hayotida amalda qo'llanadi va yosh avlodga o'rgatiladi. O'zbek mahallalarida atrof-muhitga hurmat, tabiat bilan uyg'unlikda yashash kabi estetik tamoyillar keng tarqalgan. Bu tamoyillar turmush estetikasining yekologik asrektini ifodalaydi va jamoaviy yashashning ahamiyatini ko'rsatadi. Umuman olganda, bu mavzu yangi ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarni tarnformasiyalashuvida mos tushadi va dolzarbdir.

Xulosa qilib aytganda mahalla hududida qonunlar va me'yoriy-huquqiy hujjatlarining amaliyotda ijro etilishi, shu jumladan eng avvalo jamiyatdagi ijtimoiy muloqotni, ya'ni ijtimoiy sub'ektlar o'rtasida muayyan kelishuvga va hamjihatlikka erishish maqsadida tenghuquqlilik, erkinlik va o'zaro manfaatdorlik tamoyillari asosida amalga oshirilgan kommunikativ aloqalarni yangi bosqichga ko'tarish, uning samarasini oshirishga to'sqin-lik qilib turgan omillar va muammolarni bartaraf etish zarur bo'ladi..

³ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисига Мурожаатномаси.// Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. Ж.2.- Т.:Ўзбекистон, 2018.- Б.95.

⁴ Ўша ерда.

⁵ Ўша ерда.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.// Халқимиз-нинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. Ж.2.- Т.:Ўзбекистон, 2018.- Б.95.
2. Маҳалла. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/mahalla-uz/>
3. Курбатов В.И. Социальный диалог: концептуальный анализ.// Гуманитарий Юга России, 2014, №1.- 105-с.
4. Мирзиёев Ш. 2017 йил 15 июнь куни Тошкент шаҳрида "Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби" мавзусида ўтказилган анжумандаги нутқидан.
5. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислохотлар йўлини қатъий давом эттирамиз. Toshkent. “O‘zbekiston”. 2023. – В. 277